

ЮРИДИК ЁРДАМ КЎРСАТИШНИНГ НАЗАРИЙ ҲУҚУҚИЙ АСОСЛАРИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ

Жўраева Мавлуда Эркин қизи

УНИВЕРСАЛ ЮРИДИК ХИЗМАТ Адвокатлик бюроси адвокати
mavludabonujurayeva@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8429834>

КИРИШ

Мамлакатимиз суд-ҳуқуқ тизимининг узвий бўлаги ҳисобланган адвокатура соҳасида амалга оширилаётган ислоҳотларнинг асосий мазмун-моҳияти, мақсади, аввало, адвокатуранинг жамиятдаги мавқеини кўтариш, кучли мустақил адвокатура тизимини шакллантириш орқали фуқароларнинг ҳуқуқ эркинликлари ҳамда қонуний манфаатларини ҳимоя қилишнинг самарали механизмини яратишга қаратилган. Юртимизда амалга оширилаётган суд-ҳуқуқ тизимини такомиллаштириш борасидаги ислоҳотлар жараёнида адвокатура институтини ривожлантириш юзасидан олиб борилаётган кенг кўламли чора-тадбирлар инсон ҳуқуқларига риоя этилаётганининг ёрқин намунасидир. Шу ўринда адвокатлар томонидан малакали юридик ёрдам кўрсатилишининг назарий ҳуқуқий асосларини ўрганиш ҳамда таҳлил қилиш долзарб масалалардан ҳисобланади.

Бу мавзудаги фикрларни 3 қисмга ажратган ҳолда ҳар бир қисм бўйича назарий ҳуқуқий асослар ва амалиётдаги муаммоларни таҳлил қилиш мантиқийлик касб этади.

I. Юридик ёрдам кўрсатиш учун асос бўлган шартнома (битим);

II. Юридик ёрдам кўрсатиш жараёнидаги муаммолар: уларнинг назарий ҳуқуқий асослари ва амалиёт;

III. Юридик ёрдам кўрсатишни яқунлаш юридик ёрдамнинг сифат меъзонларини белгилаш.

1.1. Юридик ёрдам кўрсатишга киришиш асослари қуйидагилардан иборат:

- Бевосита тарафлар иштирокида тузиладиган Юридик ёрдам кўрсатиш тўғрисидаги шартнома (битим)га биноан;

- Давлат ҳисобидан юридик ёрдам кўрсатиш тўғрисидаги шартнома (битим)га биноан.

1. Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексининг 101-моддасида битим тушунчасига таъриф берилган. Унга кўра, битимлар деб фуқаролар ва юридик шахсларнинг фуқаролик ҳуқуқ ва бурчларини белгилаш, ўзгартириш ёки бекор қилишга қаратилган ҳаракатларига айтилади. «Адвокатура тўғрисида»ги қонуннинг 9-1-моддасига кўра, адвокатлик фаолияти адвокат ва ишонч билдирувчи шахс (ҳимоя остидаги шахс) ўртасида тузиладиган юридик ёрдам кўрсатиш тўғрисидаги битим (шартнома) асосида амалга оширилади. Мазкур турдаги шартнома (битим) асосида юридик ёрдам кўрсатиш қуйидаги хусусиятларга эга:

- Шартнома тузиш эркинлиги бироқ, шартномани бир томонлама (адвокатнинг ташаббуси билан) бекор қилиш мумкин эмаслиги; Ҳуқуқий асос: Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексининг 354-моддасига биноан эса фуқаролар ва юридик шахслар шартнома тузишда эркиндирлар. «Адвокатура тўғрисида»ги қонуннинг 7-моддасига кўра, айбланувчини, судланувчини ҳимоя қилишдан бош тортишга, агар уни бундан ишонч билдирувчи шахснинг (ҳимоя остидаги шахснинг) ўзи озод этмаса,

ҳақли эмас¹. ЖПК 53-моддасининг бешинчи қисмига кўра эса Ишда иштирок этиш ҳақида битим тузилган ёки тайинланган вақтидан бошлаб адвокат ҳимоячи вазифасини бажаришни рад этишга ҳақли эмас.

-Шартноманинг баҳоси юридик ёрдам учун ҳақ ва адвокат харажатларининг компенсациясидан ташкил топиши; Ҳуқуқий асос: Ушбу моддада келтирилган. Юридик хизмат учун ҳақ тўлаш адвокат билан ишонч билдирувчи шахс (ҳимоя остидаги шахс) ўртасида ихтиёрий равишда тузиладиган битим (шартнома) асосида амалга оширилади.

-Шартнома баҳосининг миқдоридан қатъий назар фақат ёзма шаклда тузилиши; Ҳуқуқий асос: “Адвокатура тўғрисида”ги қонуннинг 9¹-моддасида юридик ёрдам кўрсатиш тўғрисидаги битим (шартнома) ишонч билдирувчи шахс (ҳимоя остидаги шахс) билан адвокат ўртасида ишонч билдирувчи шахснинг (ҳимоя остидаги шахснинг) ўзига ёки у тайинлаган шахсга юридик ёрдам кўрсатиш учун оддий ёзма шаклда тузиладиган фуқаролик-ҳуқуқий шартномадан иборатдир деб белгиланган². Адвокат ва ишонч билдирувчи шахс ўртасида тузиладиган шартноманинг мазмунига қонунчилик талаб қўйилади. Бинобарин,

Юридик ёрдам кўрсатиш тўғрисидаги битимнинг (шартноманинг) муҳим шартлари қуйидагилардан иборат:

топшириқни бажаришни ишончли вакил сифатида ўз зиммасига олган адвокат ҳақидаги, унинг гувоҳномаси реквизитлари кўрсатилган ҳолдаги маълумотлар;

топшириқнинг предмети;

кўрсатилаётган юридик ёрдам учун ишонч билдирувчи шахс (ҳимоя остидаги шахс) томонидан ҳақ тўлаш шартлари;

адвокатнинг топшириқни бажариш билан боғлиқ харажатларини компенсация қилиш тартиби ва миқдори;

топшириқни бажаришни ўз зиммасига олган адвокат жавобгарлигининг миқдори ва хусусияти.

Адвокатнинг ҳақ олиши ҳамда топшириқни бажариши билан боғлиқ харажатларини компенсация қилиш ҳуқуқи ишонч билдирувчи шахснинг (ҳимоя остидаги шахснинг) махсус рухсатсиз учинчи шахсларга берилиши мумкин эмас.

Ишонч билдирувчи шахс (ҳимоя остидаги шахс) томонидан адвокатга тўланадиган ҳақ ва адвокатнинг топшириқни бажариш билан боғлиқ харажатларини компенсация қилиш юридик ёрдам кўрсатиш тўғрисидаги битимда (шартномада) назарда тутилган тартибда ҳамда муддатларда тегишли адвокатлик тузилмасининг кассасига кирим қилиниши ёки адвокатлик тузилмасининг банкдаги ҳисобварағига ўтказилиши шарт.

1.2. Ўзбекистон Республикаси “Давлат ҳисобидан юридик ёрдам кўрсатиш тўғрисида”ги қонуннинг 13-моддасига асосан давлат ҳисобидан юридик ёрдам махсус ваколатли давлат органи ва адвокат ўртасида электрон шаклда тузиладиган шартнома (бундан буюн матнда шартнома деб юритилади) асосида кўрсатилади³.

Шартномада қуйидагилар кўрсатилади:

адвокат ҳақидаги маълумотлар, унинг гувоҳномаси реквизитлари кўрсатилган ҳолда;

¹ <https://lex.uz/docs/54503>

² <https://lex.uz/docs/54503>

³ <https://lex.uz/docs/6502543>

шартноманинг предмети;
 шартноманинг амал қилиш муддати;
 адвокат томонидан давлат ҳисобидан кўрсатиладиган юридик ёрдам учун ҳақ тўлаш шартлари;
 тарафларнинг ҳуқуқ ва мажбуриятлари.

Шартнома мазмунига доир ушбу Қонунда назарда тутилмаган қоидалар Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик кодекси билан тартибга солинади. Шахс тўловга қобилиятсизлиги сабабли кўрсатилган юридик ёрдам ҳақини тўлашдан озод этилганда, жиноий ишни кўриб чиқишда қатнашишга тайинланган адвокатнинг юридик ёрдами учун ҳақ тўлаш Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси томонидан белгиланган тартибда давлат ҳисобидан амалга оширилади. Бу турдаги юридик ёрдам кўрсатиш шартномасининг ўзига хослиги давлат ҳисобидан юридик ёрдам кўрсатиш тўғрисидаги аризасига биноан адвокатни ишда иштирок этишга жалб қилади. Адвокат зарур юридик ёрдам кўрсатади. Кўрсатилган юридик ёрдамнинг ҳаққи давлат бюджетидан Вазирлар маҳкамаси қарори билан белгиланган қатъий миқдорларда тўланади. Адвокат давлат ҳисобидан юридик ёрдам кўрсатиш тўғрисида Адлия бошқармаси билан шартнома тузгандан сўнг, унга бириктириладиган жисмоний ва юридик шахснинг ҳимоясидан бир томонлама вос кечишга ҳақли эмас. Фақат ҳар иккала турдаги шартнома учун ҳам мижозларнинг манфаати юзасидан ўзини-ўзи рад қилиш ҳоллари бундан мустасно.

Иккинчидан, Юридик ёрдамни аниқ манзилли кўрсатишда адвокатнинг ҳуқуқларидан бири далиллар тақдим этишдир. *"Адвокатура тўғрисида"ги Қонун 6-моддасининг биринчи қисмида* Иқтисодий процессуал кодексининг 42,69-моддасида⁴ ва Жиноят процессуал кодексининг 87-моддаси иккинчи қисмида ҳимоячи жиноят иши бўйича далилларни тўплаш ва тақдим этишга ҳақли бўлиб, ушбу далиллар: ишга тааллуқли ахборотга эга бўлган шахсларни сўровдан ўтказиш ҳамда уларнинг розилиги билан ёзма тушунтиришлар олиш; давлат органларига ва бошқа органларга, шунингдек корхоналар, муассасалар ва ташкилотларга сўров юбориш ҳамда улардан маълумотномалар, тавсифномалар, тушунтиришлар ва бошқа ҳужжатларни олиш орқали тўпланиши мумкин⁵. Аммо манашу ҳуқуқларидан фойдаланиш учун адвокатлик сўрови берилганда унга сўралган маълумотлар давлат ёки тижорат сири, шунингдек, шахсга доир маълумотларни тақдим этиш мумкин эмаслик важи билан рад қилинади. Холбуки, Ўзбекистон Республикаси "Адвокатлик фаолиятининг кафолатлари ва адвокатларнинг ижтимоий ҳимояси тўғрисида"ги қонунининг 4-моддасига мувофиқ, адвокат жиноят ишини юритишда, шунингдек фуқаролик ишини, иқтисодий ишни ёки маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги ишни кўриш ва ҳал этишда ҳимояни ёки вакилликни амалга ошириш зарурияти тақозо этса, давлат сирлари, тижорат сири ёки бошқа сир ҳисобланган маълумот билан қонунчиликда назарда тутилган тартибда танишиш ваколатига эга. Ўзбекистон Республикаси "Банк сири тўғрисида"ги қонуннинг 15-моддасида Банк ушбу Қонунга мувофиқ фақат ўз мижозига (вакилига) доир, банк сирини ташкил этувчи маълумотларни тақдим этади, бунда мижознинг (вакилнинг) банкда сақланаётган ҳужжатларида бошқа шахслар тўғрисидаги

⁴ <https://lex.uz/docs/54503>

⁵ <https://lex.uz/docs/-111460>

маълумотлар кўрсатилган бўлса, бундай маълумотлар ҳам миждозга (вакилга) доир маълумотлар деб ҳисобланиши белгиланган. Бундан кўринадики ишонч билдирган шахс ҳужжатида бошқа шахснинг маълумотлари ҳам ўрин олгандагина банк сирига оид маълумотлар тақдим этилади. Ўзбекистон Республикаси “Тижорат сирининг тўғрисида”ги қонуннинг 15-моддасида тижорат сирининг фақат давлат органининг талабига асосан берилиши белгиланган. Ушбу қонуннинг 17-моддасида эса, суд муҳокамаси чоғида судни ва ишда иштирок этувчи шахсларни тижорат сирининг билан таништиришга тижорат сирининг мулкдори ёки конфидент даъвогар ёки жавобгар сифатида иштирок этаётган низонинг мазмунига бевосита тааллуқли бўлган қисми бўйича йўл қўйилади.

Суднинг тижорат сирининг билан чекланмаган ҳолда фойдаланишига фақат қуйидаги ҳолларда рухсат берилади:

тижорат сирининг мулкдорининг ёки конфидентнинг давлат органлари билан низоларида;
 тижорат сирининг мулкдорининг банкротлиги тўғрисида иш қўзғатилганда, тижорат сирининг мулкдори тугатилганда ёхуд унинг фаолияти тугатилганда;
 тижорат сирининг ворислик объекти бўлганда ворислик ҳуқуқи хусусидаги низоларда;
 эр-хотин ёки улардан бири тижорат сирининг мулкдори бўлганда уларнинг умумий мол-мулки бўлиниши хусусидаги низоларда;
 тижорат сирининг мулкдори ва конфидент ўртасидаги низоларда;
 тижорат сирининг мулкдорининг ва (ёки) конфидентнинг муассислари ўртасидаги низоларда.

Банк тижорат сирининг билан хизмат сирларининг ўз ичига олган маълумотлар билан адвокатнинг танишиши ва ундай маълумотлардан фойдаланиш тартиби қонун-ҳужжатларида белгиланмаганлиги сабабли сўровга рад жавоб берилади. Аслида эса қонун бундай ҳолатда *ФПК 34-моддасининг биринчи, иккинчи қисмлари; ИПКнинг 69-моддаси; МЖтК 297-моддасининг иккинчи қисми; ЖПК 53-моддасининг биринчи, иккинчи қисмлари, шунингдек, ОС Пленумининг 2003 йил 19 декабрдаги "Гумон қилинувчи ва айбланувчини ҳимоя ҳуқуқи билан таъминлашга оид қонунларни қўллаш бўйича суд амалиёти тўғрисида"ги 17-сон Қарорининг 17-банди тартибида яъни умумий асослар бўйича танишиш ва ундан фойдаланиш тартибини белгилайди.*

Юқорида қайд этганларимиз қонунчиликда белгиланган нормалар бўлиб, бундан ташқари ушбу соҳада бир қатор ечимини кутаётган масалалар ҳам бор. Жумладан, қуйидаги

Мавжуд қонунчилик муаммолари

1. Ишонч билдирувчи ва адвокат ўртасидаги юридик ёрдам кўрсатилганлигини ёки етарлича кўрсатилмаганлигини аниқлаш меъзонлари мавжуд эмас;
2. Бундай меъзонлар мавжуд бўлмаганлиги сабабли ганарар суммасини қайтаришдаги муаммолар;
3. Юридик ёрдам кўрсатишдан ишонч билдирувчининг тўловга қобилиятсизлиги оқибатида вос кечиш мумкин бўлмаганлиги сабабли унга кўрсатилган юридик ёрдам бепул юридик ёрдам турига кирмаса ёки шу шахс бундай бепул юридик ёрдамдан

фойдаланиш ҳуқуқига эга бўлмаган шахс бўлган ҳолларда адвокат томонидан ишни даъвом эттиришнинг моддий муаммолари⁶;

ЧОРАЛАР

Таклифлар:

1. Юридик ёрдамнинг таркибий қисмларини белгилаш;
2. Юридик ёрдамнинг сифат стандартларини ишлаб чиқиш ва жорий этиш;
3. Юридик ёрдам тўғрисидаги шартноманинг мазмунига қўйиладиган талабларни кучайтириш;
4. Юридик ёрдам учун ишонч билдирувчилар томонидан олдиндан тўланадиган мажбурий компенсация меъёрларини белгилаш;

Таклиф этилаётган масалалар қонунҳужжатлари шаклида қабул қилиниб амалиётга жорий этилиши натижасида юридик ёрдамнинг сифат стандарти қабул қилинишига эришиш мумкин:

Сифат мезонларини аниқловчи юридик ёрдамнинг таркибий элементларини белгилаш;

Давлат тижорат ва бошқа сирлардан, шунингдек, махсус муҳофаза қилинадиган ахборотлардан адвокатларнинг фойдаланиш тартиби белгиланишига;

Хулоса ўрнида шуни келтириб ўтишимиз жоизки, мамлакатимиз фуқаролик жамияти ва инсонпарвар демократик ҳуқуқий давлат барпо қилишни ўзининг асосий вазифаси қилиб белгилаб олган. Хусусан давлат ўзининг фуқароларига малакали юридик ёрдамдан фойдаланишни кафолатлаш соҳасида амалга ошираётган конституция даражасидаги ислоҳатлар ҳам яққол кўзга ташланмоқда. Мавжуд бўшлиқларни тўлдириш орқали юридик ёрдам кўрсатишнинг бир поғона яхшиланишига эришиш мумкин.

INNOVATIVE

References:

1. Ўзбекистон Республикаси Конституцияси <http://lex.uz//docs/-6445145>
2. ЎЗР. “Адвокатура тўғрисида”ги қонуни <http://lex.uz//ru/docs/-54503>
3. ЎЗР. “Адвокатлик фаолиятининг кафолатларини ва адвокатларнинг ижтимоий ҳимояси тўғрисида”ги қонуни <http://lex.uz//docs/-29626>
4. ЎЗР. “Давлат ҳисобидан бепул юридик ёрдам кўрсатиш тўғрисида”ги қонуни <http://lex.uz//docs/-6502543>
5. ЎЗР. “Банк сири тўғрисида”ги қонуни <http://lex.uz//docs/-41760>
6. ЎЗР. “Тижорат сири тўғрисида”ги қонуни lex.uz/acts/-2460801 <https://lex.uz/acts/-2460801>
7. Фуқаролик кодекси <https://lex.uz/acts/111189>
8. Фуқаролик процессуал кодекси <http://lex.uz//docs/-3517337>
9. Иқтисодий процессуал кодекси <http://lex.uz//ru/docs/-3523891>
10. Жиноят процессуал кодекси <http://lex.uz//docs/-111460>
11. Ўзбекистон Республикаси Олий Суди Пленумининг 2003 йил 19 декабрдаги “Гумон қилинувчи ва айбланувчини ҳимоя ҳуқуқи билан таъминлашга оид қонунларни

⁶ <https://lex.uz/ru/docs/-1453755>

қўллаш бўйича суд амалиёти тўғрисида"ги 17-сон Қарори <http://lex.uz//uz/docs/-1453755>

INNOVATIVE
ACADEMY